

5G JA KYBERTURVALLISUUS

Agrarsense-hanke

Vanhatapio Janne

Opinnäytetyö

Tieto- ja viestintäteknikan koulutus
Insinööri (AMK)

2024

Tieto- ja viestintäteknikan koulutus
Insinööri (AMK)

Tekijä	Janne Vanhatapio	Vuosi	2024
Ohjaaja	Ari Karjalainen		
Toimeksiantaja	Lapin ammattikorkeakoulu		
Työn nimi	5G ja kyberturvallisuus		
Sivumäärä	39		

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja saada yleiskuva 5G-tekniikan kyberturvallisuudesta sekä tutkia Lapin ammattikorkeakoulun Remote-5G-toteutusta kyberturvallisuuden näkökulmasta. Työ oli toimeksianto Lapin ammattikorkeakoululta, ja työ kuuluu osaksi kansainvälistä Agrarsense-hanketta.

Opinnäytetyössä tutkittiin sitä, miten 5G-tekniikassa oli otettu huomioon kyberturvallisuus sekä miten kaupalliset toimijat ovat asian ottaneet huomioon. Opinnäytetyössä tutkittiin myös, mitä eri standardit määrittävät 5G-tekniikasta ja kyberturvallisuudesta. Opinnäytetyön yhtenä tutkimuksellisenä kysymyksenä oli tutkia Lapin ammattikorkeakoulun Remote-5G-toteutusta kyberturvallisuuden kannalta.

Työssä käytiin läpi 5G-tekniikassa käytettyjä standardeja, teknistä rakennetta ja sitä, miten eri kaupalliset osapuolet huolehtivat kyberturvallisuudesta. Työn tarkoitus ei ollut pureutua syvällisesti tekniisiin yksityiskohtiin, vaan avata asiaa yleisemmin ja antaa vastauksia siten esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Työssä käytettiin lähteenä julkisista lähteistä kerättyä aineistoa, kuten kirjallisuutta, julkaisuja ja internetistä löytyvää materiaalia.

Opinnäytetyön yhtenä tuloksena saatiin Lapin ammattikorkeakoululle ymmärrystä Remote-5G-toteutuksen kyberturvallisuudesta. Tutkimuksen johtopäätöksenä toteutuksen kyberturvallisuudessa oli parannettavaa. Käytetyt menetelmät olivat kuitenkin tietoturvallisia ja toimivia. Parannusehdotuksena annettiin Remote-5G-toteutuksessa käytettyjen laitteiden osalta vaihtoehtoja mahdollisista laiteratkaisuista ja eri menetelmien käyttöönotosta.

Opinnäytetyö tuotti näkemystä 5G-arkkitehtuurin rakenteesta ja siinä käytetyistä tekniikoista peilaten niiden kyberturvallisuuteen. 5G-arkkitehtuurissa ja sitä kehittävässä standardisointiorganisaatiossa oli otettu huomioon hyvin kyberturvallisuus standardeja kehitettäessä. Standardeja käyttävät kaupalliset toimijat olivat myös huolehtineet kyberturvallisuudesta ottamalla käyttöön sen yhtenä suunnitteluperusteena järjestelmilleen.

Avainsanat 5G-tekniikka, kyberturvallisuus, kyberuhat, mobiiliverkot, pilvipalvelut, virtualisointi

Degree Programme in Information
and Communication Technology
Bachelor of Engineering

Author	Janne Vanhatapio	Year	2024
Supervisor	Ari Karjalainen		
Commissioned by	Lapland UAS		
Title	5G and cybersecurity		
Number of pages	39		

The aim of this thesis was to examine and produce an overview of the cybersecurity in 5G technology and evaluate the Remote-5G implementation of Lapland University of Applied Sciences from a cybersecurity perspective. The thesis was commissioned by Lapland University of Applied Sciences and is part of the international Agrarsense project.

The thesis study explored how cybersecurity has been addressed in 5G technology, and how commercial operators have accounted for it. Also, it was examined what different standards define 5G technology and cybersecurity. One of the key research questions was to investigate the cybersecurity aspects of Lapland University of Applied Sciences Remote-5G implementation. The standards used in 5G technology, the technical structure, and how different commercial entities ensure cybersecurity were all reviewed. The aim was not to delve deeply into technical details, but to provide a broader understanding and answer the research questions. Data was collected from publicly available sources such as literature, publications, and materials found on the internet.

One of the results of the study was an increased understanding for Lapland University of Applied Sciences about the cybersecurity of the Remote-5G implementation. The conclusion was that there is room for improvement in the cybersecurity of the implementation. However, the used methods were secure and functional. As a suggestion for improvement, recommendations were made for possible device solutions used in the Remote-5G setup and the implementation of specific techniques. The thesis provides an insight to the structure of 5G architecture, and the technologies used within it from a cybersecurity perspective. The 5G architecture and its standards take cybersecurity into account. Commercial operators who adopted the standards also took cybersecurity into consideration by including it as one of the design principles for their systems.

Keywords 5G technology, cloud services, cyber security, cyber threats, mobile networks, virtualization.

SISÄLLYS

1	JOHDANTO	6
2	5G-MOBIILIVERKKO	7
2.1	Standardit ja kehityspolku	7
2.2	Arkkitehtuurit	8
2.2.1	Ei-itsenäinen arkkitehtuuri	8
2.2.2	Itsenäinen arkkitehtuuri	9
2.3	Keskeisimpiä teknologioita	10
2.3.1	Ydinverkko ja virtualisointi	10
2.3.2	Verkon viipalointi	12
2.3.3	Reunalaskenta	13
2.3.4	Radioliityntäverkot	14
3	KYBERTURVALLISUUS	17
3.1	Mobiiliverkot	17
3.2	Kybertoimintaympäristö	19
3.3	Uhkatekijät ja riskit	20
3.3.1	Ohjelmisto ja käyttäjäuhat	21
3.3.2	Dataan ja käytettävyyteen kohdistuvat uhat	22
3.3.3	Toimitusketjuhyökkäykset	23
3.4	Suojautumisen keinoja ja tekniikoita	23
3.4.1	Defense in Depth ja Zero Trust	23
3.4.2	VPN	24
3.4.3	Palomuurit	27
3.4.4	Tunkeutumisen havainnointi ja estojärjestelmät	27
3.4.5	Laajennetut havainnointijärjestelmät	28
3.4.6	Kovennukset, elinkaari- ja haavoittuvuus seuranta	28
4	ANALYYSI	30
4.1	Kyberturvallisuus ja mobiiliverkot	30
4.2	Lapin ammattikorkeakoulun Remote-5G-toteutus	31
4.3	Johtopäätökset	33
4.3.1	Mobiiliverkot	33
4.3.2	Remote-5G-toteutus	34
5	POHDINTA	35

1 JOHDANTO

Mobiiliverkkojen kehitys on ollut valtaisa viime vuosikymmeninä. Kuitenkin uuden teknologian tuleminen tuo myös uusia haasteita ja huolenaiheita tieto- ja kyberturvallisuuden osalta. Opinnäytetyö valikoituikin näiden aiheiden perusteella ja syventää entisestään aiempaa osaamistani alalta. Työ oli toimeksianto Lapin ammattikorkeakoululta, ja työ kuuluu osaksi kansainvälistä Agrarsense-hanketta.

Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli saada yleiskuvaus 5G-teknologian kyberturvallisuudesta. Työssä tutkittiin 5G-teknologian teknistä rakennetta, ja miten kyberturvallisuus on otettu huomioon tekniikan kehityksessä ja standardeissa. Lisäksi tutkittiin miten kaupalliset toimijat ovat asian ottaneet huomioon omissa ratkaisuissaan.

Työn yhtenä tutkimuksellisenä kysymyksenä oli Lapin ammattikorkeakoulun Remote-5G-toteutuksen kyberturvallisuuden tason kartoittaminen ja antaa mahdollisia parannusehdotuksia toteutukseen. Toteutuksen tutkimisessa keskityttiin käytettyyn etäyhteyksratkaisuun ja sen analysointiin.

Työssä käytettiin lähteenä julkisista lähteistä kerättyä aineistoa, kuten kirjallisuutta, julkaisuja ja internetistä löytyvää materiaalia. Työn tarkoituksena ei ollut pureutua syvällisesti teknisiin yksityiskohtiin, vaan avata asiaa yleisemmin ja antaa vastauksia esitettyihin kysymyksiin.

2 5G-MOBIILIVERKKO

5G (5th Generation) on langattoman mobiiliverkkoteknologian viides sukupolvi, joka tuo mullistavia parannuksia edellisiin sukupolviin verrattaessa. Aiempien sukupolvien muutoksiin on oleellisesti liittynyt nopeuden ja verkkojen tehokkuuden muutos, mutta 5G:n uusi arkkitehtuuri tuo mukaan täysin uudenlaisen aspektin, jota voidaan kuvata erilaisten palveluiden, kuten reunalaskennan ja eri tekniikoiden mahdollistamana uusien palveluinnovaatioiden tarjoavana alustana. (Nokia 2024e.)

Uuden teknologian luotettavuus, nopeus, lyhyet viiveet ja suuri kapasiteetti tekevät tekniikasta ennennäkemättömän tehokkaan ja nopean. 5G luo uusia palvelumalleja useille eri liiketoimintasektoreille tukien samalla kestäväää kehitystä ilmastotavoitteet mukaan lukien (kuvio 1). Verkon viipalointi eri osiin mahdollistaa palvelujen räätälöinnin tapauskohtaisesti. (Traficom 2023.)

Kuvio 1. 5G-maailma (Traficom 2023)

2.1 Standardit ja kehityspolku

Langattomien mobiiliverkkojen kehitystä ohjaa seitsemän kansainvälisen televiestintäalan standardisointijärjestön yhteistyöjärjestö 3GPP (Third Generation

Partnership Project). Järjestön päätehtävänä on kehittää uusia teknisiä standardeja langattomille mobiiliverkoille. 3GPP:n standardisointiryhmät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, joita ovat radioliityntäverkko (Radio Access Network, RAN), ydinverkko ja päätelaitteet (Core Network & Terminals, CT) ja palveluihin ja järjestelmiin (Services & Systems Aspects, SA). (3GPP 2024b.)

5G-mobiiliverkkojen kehityksen voi jakaa useampaan eri vaiheeseen. 3GPP aloitti uuden 5G-radioteknologian kehitystyön (New Radio, NR) vuonna 2016. Standardia julkaisunumeroltaan 15 (Rel-15) pidetään ensimmäisenä kokonaisuutena 5G-standardin julkaisuna. Julkaisussa on esitelty ei-itsenäisen arkkitehtuurin malli (Non-standalone, NSA) ja itsenäisen arkkitehtuurin malli (Standalone, SA). (3GPP 2024b; ETSI 2024.)

Uudessa 5G Rel-15 -standardissa on esitelty myös uusia 5G:n ominaisuuksia, kuten uuden radioteknologian (NR), 5G-järjestelmäarkkitehtuurin (5GS), palvelupohjainen järjestelmäarkkitehtuuri (SBA), viipalointi (Slicing) ja monia muita ominaisuuksia. Standardia on edelleen kehitetty ja siitä on julkaistu versiot Rel-16 ja Rel-17, jotka lisäävät uusia ominaisuuksia 5G-arkkitehtuuriin. (3GPP 2019; ETSI 2024.)

5G-teknologian kehityksessä seuraavan vaiheen julkaisuna pidetään standardia Rel-18. 3GPP aloitti standardin määrittämisen vuonna 2021, standardia ei ole vielä julkaistu kokonaisuudessaan. Standardia kutsutaan myös 5G ADVANCED -nimellä. 5G ADVANCED jatkaa edelleen 5G-ominaisuuksien kehittämistä tuoden uusia ominaisuuksia järjestelmään, kuten tuen tekoälyn (AI), koneoppimisen (ML) ja laajennetun todellisuuden (XR) sovellutukset. (3GPP 2022b.)

2.2 Arkkitehtuurit

2.2.1 Ei-itsenäinen arkkitehtuuri

5G-teknologian käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa uudet ominaisuudet integroidaan olemassa olevaan 4G LTE -infrastruktuuriin. Ei-itsenäinen arkkitehtuuri (Non-standalone, NSA) mahdollistaa uuden radiotukiaseman (NR) toiminnallisuuden integroimisen 4G LTE -infrastruktuuriin (kuviot 2). (3GPP 2024a.)

Kuvio 2. 5G NSA -arkkitehtuuri (3GPP 2024a)

5G NSA toimii lisäyksenä 4G LTE -järjestelmän radioliityntäverkkoon (E-UTRAN), radiotukiasemaan (eNB) ja Evolved Packet Core -yhteyteen (EPC) tuomalla uuden 5G-radiotukiaseman (en-gNB) osaksi järjestelmää. Tämä mahdollistaa ominaisuuksien lisäämisen, mutta päätelaitteen ja verkon välinen yhteys tapahtuu edelleen 4G LTE -teknologian avulla. 5G NSA toimii teknologisena väliversiona, joka hyödyntää nykyistä tekniikkaa ennen natiivin 5G SA:n (Standalone) käyttöönottoa. (3GPP 2024a.)

2.2.2 Itsenäinen arkkitehtuuri

Itsenäinen arkkitehtuuri (Standalone, SA) edustaa seuraavaa vaihetta 5G-kehityksessä NSA-toteutuksen jälkeen. 5G SA on puhtaasti natiivi 5G-toteutus, joka tuo kaikki 5G-standardissa määritetyt ominaisuudet käyttöön. 5G SA -arkkitehtuuri tuo myös täysin uuden ydinverkon (5GC, 5G Core). (3GPP 2024a.)

5G SA -arkkitehtuurissa (kuvio 3) NG-RAN toimii itsenäisessä moodissa liittyen suoraan 5G-ydinverkkoon (5G Core). 5G-radiotukiasema (gNB) liittyy NG-RAN:in kautta suoraan 5G-ydinverkkoon (5G Core). 5G SA -arkkitehtuuriin voi myös tuoda 4G LTE -tukiasemat osaksi järjestelmää, mutta uusi 5G-radio (NR) hoitaa silloin signaloinnin. 5G SA mahdollistaa myös muita uusia ominaisuuksia, kuten tehostetun spektrin käytön, alhaisen viiveen, verkon viipaloinnin (Network Slicing) ja reunalaskennan (Edge Computing). (3GPP 2024a; ETSI 2024.)

Kuvio 3. 5G SA -arkkitehtuuri (3GPP 2024a)

2.3 Keskeisimpiä teknologioita

2.3.1 Ydinverkko ja virtualisointi

Uuden 5G SA -arkkitehtuurin keskeisimmän osan muodostaa ydinverkossa toimiva 5G-ydin (5GC, 5G Core), joka vastaa koko 5G-järjestelmän toiminnasta. 5G-ytimen tehtäviin kuuluu muodostaa loppukäyttäjälle turvalliset ja luotettavat yhteydet verkkoon tarjoten samalla pääsyn ytimen tarjoamiin palveluihin. (Ericsson 2024a.)

5G SA:n ydinverkko pohjautuu palvelupohjaisen arkkitehtuurin käyttöön (Service-Based Architecture, SBA), jossa eri elementit määritellään verkkotoiminnoiksi (NF) perinteisten verkkoyksiköiden sijaan. Nämä uudet tekniikat mahdollistavat myös verkon toimintojen (NF) suorittamisen pilvessä. Verkkotoiminnot liikennöivät toisiin verkkotoimintoihin ohjelmistorajapintojen (API) kautta. 3GPP on määrittänyt näiden rajapintojen nimeksi service-based interfaces (SBI), ja rajapinnan tulisi olla RESTful API aina kun se on mahdollista. Verkkotoimintojen on mahdollista myös liikennöidä kolmansien osapuolien palveluihin Network Exposure Function (NEF) välityksellä. (3GPP 2022a.)

Control Plane -osion palveluista Access and Mobility Management Function (AMF) ja Session Management Function (SMF) vastaavat siitä, että käyttäjien laitteet ovat liitettyinä oikeisiin osiin verkoissa. User Plane -osion palveluista UPF vastaa radiotukiasemaverkon (RAN) ja dataverkon (DN) välisestä yhdistämisestä. UPF huolehtii myös käyttäjän liikenteen valvonnasta ja reitityksestä. UPF

voi sijaita niin CORE-verkon sisällä tai hajautetussa (EDGE) ympäristössä. Kuviossa 4 nähdään erilaisia ydinverkon palveluita järjestelmässä. (3GPP 2024a.)

Kuvio 4. Nokia 5G -ydin (mukaan Nokia 2024a)

Nokian toteutuksessa 5G Core on virtualisoitu ottamalla käyttöön pilvipohjainen infrastruktuuri ja ohjelmistomäärittely. Myös Ericsson on omassa toteutuksessaan ottanut samankaltaisen pilvipohjaisen infrastruktuurin käyttöön (Ericsson 2024a). Tämä tarkoittaa, että perinteiset fyysiset verkkoelementit, palvelut ja palvelimet korvataan virtuaalisilla instansseilla, jotka toimivat ohjelmistopohjaisina sovelluksina pilvessä. Tämä mahdollistaa virtualisoitujen verkon toimintojen (NFV) suorittamisen joustavasti ja dynaamisesti tarpeen mukaan ja mahdollistaa myös verkon viipaloinnin (NS). Nokia Core on pitkälle automatisoitu ja voidaan hajauttaa myös reunaverkon (Edge) ympäristöön. (Nokia 2024a.)

Nokia on ottanut käyttöön laajasti virtualisointiteknologiaa 5G-järjestelmän kehittämisessä. Kubernetes mahdollistaa automatisoidun hallinnan ja orkestroinnin konttien käytössä. Kontit ovat pieniä, itsenäisiä ja yksittäisiä mikropalveluita,

joissa on kaikki tarvittavat riippuvuudet, ja ne toimivat eristettyinä yksiköinä yhteisessä ympäristössä. Kubernetes tarjoaa monia etuja 5G Core -verkon virtualisoinnissa, kuten joustavan skaalautuvuuden, resurssien tehokkaan hallinnan ja automaation verkon toimintojen käynnistämisessä ja hallinnassa. (Nokia 2024b.)

Nokian mukaan sen tuotteistama 5G Core on suunniteltu erittäin tietoturvalliseksi. 5G Core -toteutuksessa käytetään kerroksellisen suojauksen (Defense in Depth) ja nollaluottamustietoturvamallin (Zero Trust) mukaisia periaatteita. Järjestelmä sisältää sisäänrakennetun automatisoidun tietoturvanhallinnan ohjelmistoissa. Lisäksi järjestelmässä on myös laajennetun tunnistuksen ja reagoinnin (Extended Detection and Response, XDR) teknologia sisäänrakennettuna sekä NetGuard Cybersecurity Dome kyberturvallisuuden keskittynyt ohjelmisto. (Nokia 2024a.)

2.3.2 Verkon viipalointi

5G-teknologian arkkitehtuuri tuo mukanaan mahdollisuuden jakaa fyysistä rakennetta useampaan loogisesti eroteltuun osaan, josta puhutaan termillä viipalointi (Network Slicing). 5G SA -arkkitehtuurissa virtualisointitekniikka antaa mahdollisuuden skaalata järjestelmän rakennetta käyttö- ja resurssientarpeen mukaan. Viipalointia voidaan tehdä ydinverkon, radioliityntäverkon ja loppukäyttäjän laitteen välisen yhteyden osalta. Network Slicing mahdollistaa asiakkaalle tai käyttäjälle oman virtuaalisesti erotetun loogisen 5G-järjestelmänkokonaisuuden (kuvio 5). (Nokia 2024d.)

Network Slicing yksinkertaistettuna luo virtualisoiduista verkon palveluista (NFV) rinnakkaisia kopioita, joissa voidaan määritellä viipaleelle tai osiolle sille erikseen määritetyt järjestelmän resurssit. Kevyempään tarpeeseen IoT-verkolle ei tarvita suuria datanopeuksia tai minimaalisia viiveitä, kuten massiivisille laskentatarpeen autonomiselle liikenteelle, vaan voidaan määritellä tarpeelle juuri sopivat resurssit yksilöllisesti. (Nokia 2024d.)

Keskeinen osa Network Slicing -tekniikkaa on ohjelmisto-ohjatut verkot (Software Defined Networks, SDN). SDN mahdollistaa siirtoverkossa (Transport Network) jokaiselle eri viipaleelle resurssitarpeen mukaisen liikenteen dynaamisen reitityksen ja tunneloinnin verkon eri osien välillä. (Nokia 2024d.)

Viimeisimpänä osiona Network Slicing -tekniikassa on radioliityntäverkon (RAN) lohkominen samaan tapaan kuin ydin- ja siirtoverkot. Radioliityntäverkko pohjautuu myös ydinverkon tapaan virtualisoituun arkkitehtuuriin ja on samalla tavalla jaettavissa eri osiin, kuten 5G Coren virtualisoidut verkon palvelut (NFV). (Nokia 2024d.)

Kuvio 5. Verkon viipalointi (Nokia 2024d)

2.3.3 Reunalaskenta

Yksinkertaistettuna reunalaskenta tarkoittaa palvelimien laskenta- ja tallennuskapasiteetin tuomista keskitetystä palvelinjärjestelmästä lähemmäs käyttäjää tai pistettä, jossa dataa luodaan käsiteltäväksi. Datan prosessointi ja analysointi tehdään siis fyysisesti lähellä käyttäjää. (Nokia 2024c.)

Reunalaskennan selkeinä hyötyinä on, ettei suuria massoja dataa tarvitse siirtää edestakaisin käyttäjän ja keskuspalvelimien välillä vähentäen näin viiveitä (kuvio 6) ja verkkoliikenteen määrää. Raakadatan prosessointi ja analysointi tehdään reunalaskennan avulla ja muut tarkemmat toimenpiteet voidaan tehdä keskitetyssä järjestelmässä. (Nokia 2024c.)

Kuvio 6. Reunalaskenta ja viiveet (3GPP 2023)

Reunalaskenta voi myös parantaa käyttäjän tietoturvaa ja yksityisyyttä datan käsittelyn tapahtuessa lähellä käyttäjää, eikä ulkopuolisilla palvelimilla esimerkiksi pilvessä. Datun käsittely ja prosessointi reunalaskennan toimin parantaa todennäköisesti myös palvelun laatua, koska operoiva reunalaskenta ei ole riippuvainen keskuspalvelimien välisestä yhteydestä, vaan toimii itsenäisesti. Reunalaskennan käyttö myös varmistaa järjestelmän toimintaa luomalla hajautetun mallin prosessoinnista, eikä järjestelmä ole riippuvainen, jos jokin yksiköistä hajoaa. (3GPP 2023.)

2.3.4 Radioliityntäverkot

Olennaisena osana mobiiliverkkojen rakennetta on radioliityntäverkko (RAN), joka yhdistää päätelaitteet mobiiliverkkoon radiolinkkien avulla. Radioliityntäverkko yhdistää edelleen päätelaitteet radioliityntäverkon kautta järjestelmän sisäiseen osaan eli ydinverkkoon (CORE). Radioliityntäverkkojen arkkitehtuureita on useampaa eri evoluutiota, joista seuraavaksi käydään 5G-tekniologiaan liittyviä läpi. (Techtarget 2021.)

NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) on osa uutta 5G-mobiiliverkon arkkitehtuuria (kuvio 7). NG-RAN-arkkitehtuuri käsittää kolme pääkomponenttia. Radio Unit (RU) vastaa radiotien liikennöinnistä ja yhdistää langattomat päätelaitteet fyysiseen verkkoon. Distributed Unit (DU) hallinnoi ja koordinoi tukiasemia sekä niiden käyttöä. Centralized Unit (CU) vastaa ylemmän tason liikenteen koordinoinnista ja toteutus voi olla keskitetty tai hajautettu esimerkiksi pilveen. NG-RAN on suunniteltu toimiaan monenlaisessa eri konfiguraatiossa, riippuen onko se itsenäisessä 5G SA -toteutuksessa vai

välivaiheen ei-itsenäisessä 5G NSA -toteutuksessa. (Bertenyi, Burbidge, Masini, Sirotkin & Gao 2018.)

Kuvio 7. NG-RAN-arkkitehtuuri (Bertenyi ym. 2018)

5G-radioliityntäverkot ovat käyneet merkittäviä evoluutioita viimeisien vuosien aikana riippuen eri tarpeesta. Neljä merkittävintä arkkitehtuuria ovat keskitetty ja perinteisempi D-RAN, hajautettu C-RAN, hajautettu ja virtualisoitu vRAN, jota myös Cloud RANiksi kutsutaan ja viimeisenä avoin laitevalmistajasta riippumaton O-RAN (kuvio 8). (Ipllook 2024.)

Kuvio 8. Erilaisia RAN-arkkitehtuureita (Ipplook 2024)

3 KYBERTURVALLISUUS

Kyberturvallisuus tarkoittaa menetelmiä ja käytäntöjä järjestelmien, verkkojen ja ohjelmien suojaamiseksi digitaalisilta uhilta ja hyökkäyksiltä. Kyberhyökkäykset tähtäävät yleensä kriittiseen tietoon käsiksi pääsemiseen, muuttamiseen tai tuhoamiseen. Kyberhyökkäyksellä voidaan myös pyrkiä liiketoimintaprosessien häiritsemiseen tai käyttäjien kiristämiseen kiristyshaittaohjelmien avulla. (Cisco 2024.)

Kyberturvallisuuden yhtenä merkittävänä toimijana Suomessa toimii liikenne- ja viestintävirasto Traficom alainen Kyberturvallisuuskeskus, joka on myös kansallinen kyberturvallisuusviranomaisena. Keskukseen keskeisiin tehtäviin kuuluu Suomen digitaalisen infrastruktuurin suojeleminen kyberuhkilta, sähköisen viestinnän tietoturvan valvonta ja kansallisen kyberturvallisuuden tilannekuvan ylläpito. Lisäksi Kyberturvallisuuskeskus myös tarjoaa erilaisia palveluita, kuten koulutusta ja neuvontaa. Kyberturvallisuuskeskus on myös itse aktiivinen toimija, joka havainnoi ja reagoi uhkiin. (Jurvanen 2023.)

3.1 Mobiiliverkot

Lahtisen (2022) mukaan viestintäverkkojen turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Asia on noussut erityisesti esiin silloin, kun EU:ssa pohdittiin 5G-verkon kyberturvallisuutta. Kansalaisten luottamus viestintäverkkoihin on televiestintäalan yritysten liiketoiminnan ydin. Sääntely on itsessään kattavaa ja sähköisen viestinnän palvelulaissa on omat lukunsa, jotka käsittelevät viestintäverkkojen ja -palveluiden laatuvaatimuksia sekä varautumista. Palvelulain uudistuksessa lisättiin uusi pykälä, joka koskee viestintäverkon kriittisiä osia ja niissä käytettäviä laitteita (Laki sähköisen viestinnän palveluista 2014/917 § 29:244a).

Kadena, Qose & Rajnai (2023) tuovat tutkimuksessaan ilmi, että 5G-mobiiliverkkojen arkkitehtuurin suunnittelussa on huomioitu aiempien mobiiliverkkojen tunnettuja ongelmia. He nostavat koosteena tutkimuksessaan eniten turvallisuutta lisääväksi menetelmäksi seuraavia asioita:

- 1) Mobiiliverkoissa käytettyjen signalointijärjestelmien SS7- ja Diameter-protokollien ongelmat ja niiden ratkaiseminen 5G-tekniikassa.
- 2) Tilaajan ja ytimen välinen yhteys perustuu kaikkien välissä olevien laitteiden luottosuhteeseen.
- 3) Ensisijaisessa autentikoinnissa verkko ja laitteet vaativat autentikoinnin.
- 4) Toissijaisessa autentikoinnissa, kuten Wi-Fi-puheluissa vaaditaan myös autentikointi.
- 5) Radioliityntäverkon toimintojen eriyttäminen parantaa suojausta.

Szarvák & Póser (2022) ovat tutkimuksessaan selvittäneet 5G-verkkojen kyberturvallisuutta ohjaavaa dokumentaatiota. Tutkimuksen perusteella on analysoitu ja koostettu keskeisimmät tietoturvaratkaisut, joita ovat ENISA, Ericsson ja Cisco ehdottaneet. Tutkimuksen perusteella ehdotetut tietoturvaratkaisut tuovat tutkimuksen mukaan hyötyä kyberturvallisuudessa. Tutkimuksen mukaan arkkitehtuuri ei anna selkeää ohjeistusta asiakaspuolen tietoturvaratkaisuista tai turvamääritteistä eri verkkojen keskinäisestä toiminnasta. Taulukossa 1 on esitetty keskeisimmät turvallisuustoimet heidän tutkimuksessaan selvitetystä turvallisuuden keskittyvistä ehdotuksista. Szarvák & Póser (2022) ovat tutkimuksen johtopäätöksenä nostaneet kolme pääteemaa mobiiliverkkojen turvallisuuteen liittyen:

- 1) Zero Trust -arkkitehtuurin käyttö
- 2) verkkojen eriytys tarpeen ja kriittisyyden suhteen
- 3) kriittisten palveluiden päätelaitteiden säännöllinen auditointi.

Taulukko 1. Keskeiset tietoturvaehdotukset (Szarvák & Póser 2022)

Countermeasures	Suggested by		
	<i>ENISA [12]</i>	<i>ERICSSON [13]</i>	<i>CISCO [14]</i>
Security-as-a-Service	X		
End-to-end security	X		
Resource isolation	X		
Secure Management and Orchestration	X		
Trust Model / Zero Trust	X		X
System-wide security		X	
Security considerations for O-RAN		X	
Deployment/Vertical security		X	
Key 5G security functionality		X	
Ericsson's Security Reliability Model		X	
Observations from product security incident response		X	
Integrity			X
Segmentation			X
Threat Protection			X

5G-arkkitehtuurin turvallisuuteen keskittyvä standardi (3GPP TS 33.501) määrittää käytetyt turvallisuustoiminnot järjestelmässä. Standardi asettaa vaatimukset ja suositukset 5G-verkon turvallisuudelle. Esimerkiksi käyttäjän ja verkon oikeellisuuden tarkastamisessa voidaan käyttää Extensible Authentication Protocol - Authentication and Key Agreement protokollaa (EAP-AKA). Standardi myös suosittelee Transport Layer Security -protokollan (TLS) käyttöä eri palvelurajapintojen välillä (Service Based Interfaces, SBI). (3GPP TS 33.501, 157, 234.)

3.2 Kybertoimintaympäristö

Keinosen (2022, 33–35) mukaan kybertoimintaympäristö on vielä hankalasti määriteltävä kokonaisuus ja lähteen mukaan merkitys vaihtelee. Länsimaisen määrittelyn mukaan kybertoimintaympäristö jakaantuu useampaan kerrokseen. Länsimaisen ajattelun mukaan kybertoimintaympäristö koostuu fyysisestä ja ei-

fyysisestä kokonaisuudesta, mistä yleisesti puhutaan fyysisenä ja loogisena kerroksena. Fyysiseen tasoon kuuluvat tiedon käsittelyyn tarkoitetut päätelaitteet, palvelimet, tietoverkkojen osat ja radiolinkit. Loogiseen kokonaisuuteen kuuluvat ne osat, jotka mahdollistavat tiedon jakamisen ja käsittelyn tietoverkoissa, kuten sovellukset, protokollat ja verkossa kulkeva data. Kybertoimintaympäristöstä puhuttaessa myös sosiaalinen ulottuvuus voidaan käsittää yhtenä kerroksena, jossa ihminen on keskiössä. Sosiaalinen ulottuvuus voidaan jakaa useampaan kerrokseen, kuten käyttäjiin ja heidän eri kyberpersooniinsa.

Juusti (2019) kirjoittaa kybertoimintaympäristöstä, että kyberulottuvuuteen tulee suhtautua vakavasti. Yhteiskunnan edelleen jatkuva verkottuminen, erilaisten tietojärjestelmien keskinäinen riippuvuus ja suuret tietomäärät operaattoreiden järjestelmissä luovat mahdollisuuden kybervaikuttamiselle. Lahtinen (2022) tuo esille, että viestintäverkot ovat kriittistä infrastruktuuria ja näin ollen vahva osa kybertoimintaympäristöä.

Tässä työssä kybertoimintaympäristönä voidaan pitää 5G-mobiiliverkkoa, julkista internetiä ja 5G-mobiiliverkon järjestelmäarkkitehtuurin eri osia. Työssä keskitytään Lapin ammattikorkeakoulun Remote-5G-toteutuksen teknisten ratkaisuiden tutkimiseen ja analysointiin kyberturvallisuuden näkökulmasta.

3.3 Uhkatekijät ja riskit

Yrityksen toimintakyvyn kannalta hyvin suunniteltu kyberturvallisuus suojaa mahdollisista kyberuhkilta. Kyberuhat toteutuessaan voivat vaikuttaa organisaation toimintaan haitallisesti estämällä normaalin toiminnan ja pahimmillaan aiheuttaa koko liiketoiminnan estymisen. Kyberriskit ovat eri organisaatioissa erilaisia. (Teknologiateollisuus 2020, 1.) 5G-tekniikkaa koskettavia riskejä ja uhkia on määrittelyt EU:n kyberturvallisuusvirasto, joka määrittelee kuvion 9 mukaisesti mahdolliset kyberuhat (ENISA 2020).

Kuvio 9. Kyberuhat (ENISA 2020)

Szarvák & Póser (2022) mukaan 5G-verkon kyberuhkia tulisi käsitellä enemmän tavanomaisen informaatioteknologian uhkina kuin perinteisinä mobiili- tai televiestinverkkojen uhkina. 5G-teknologia rakentuu enemmän tavanomaisiin tietoteknisiin järjestelmiin, kuten palvelimiin, verkkoihin ja pilvipalveluihin kuin perinteiseen matkapuhelinteknologiaan.

Kadena ym. (2023, 168) tutkimuksen mukaan uudet tekniset ratkaisut, kuten virtualisointi ja verkko-operaattoreiden luovat käyttötapaukset tuovat uudenlaisia uhkia ja riskejä. Kasvavia huolenaiheita 5G-tekniikan käyttöönotossa ovat tietoturva, yksityisyys ja verkkojen kyky palautua ja sopeutua häiriöistä.

Euroopan parlamentin (2023) julkaisemassa artikkelissa on koonnoksena nostettu erilaisia uhkatekijöitä. Artikkelin pääkohdat uhkatekijöistä esitellään seuraavissa alaluvuissa.

3.3.1 Ohjelmisto ja käyttäjäuhat

Kiristysohjelmat ovat yksi suurimmista kyberuhista, ja ne ovat muuttumassa entistä monimutkaisemmiksi. Kiristysohjelmahyökkäyksessä hyökkääjät kaappaa-

vat tiedon hallintaansa ja vaativat lunnaita hallinnan palauttamiseksi. ENISAn raportissa viitataan sen teettämiin kyselytutkimuksiin, minkä mukaan yli puolet vastaajista joutuivat kiristysohjelmahyökkäysten uhriksi. (Euroopan parlamentti 2023.)

Haittaohjelmia ovat vakoiluohjelmat, madot, Troijan hevoset ja virukset. Haittaohjelmia esiintyi koronapandemian aikana vähemmän, kun ihmiset olivat etätöissä, mutta tilanne palautui pandemian loputtua. Haittaohjelmat ovat järjestelmää vahingoittavia ohjelmistoja ja niiden lisääntyminen johtuu myös kryptokaappauksista sekä esineiden internetin (IoT) haittaohjelmista. ENISAn mukaan hyökkäyksiä esineiden internetin laitteisiin on tehty viime vuosina entistä enemmän. (Euroopan parlamentti 2023.)

Käyttäjän manipuloinnissa hyökkääjä huijaa uhriaan avaamaan haitallisia tiedostoja, asiakirjoja, sähköpostiviestejä tai menemään haitallisille verkkosivustoille ja siten hyökkääjä pyrkii pääsemään uhrin järjestelmiin. Yhtenä yleisenä hyökkäystapana on tietojen kalastelu sähköpostilla tai tekstiviestihuijauksen käyttäminen. (Euroopan parlamentti 2023.)

3.3.2 Dataan ja käytettävyyteen kohdistuvat uhat

Dataan kohdistuvat uhat voidaan jakaa tietoturvaloukkauksiksi ja tietovuodoiksi. Tietoturvaloukkaukset ovat usein kyberrikollisten tekemiä hyökkäyksiä. Hyökkäysten motiivina on yleensä raha, ja vain yhdessä kymmenestä tapauksista on motiivina vakoilu. (Euroopan parlamentti 2023.)

Kyberturvallisuuskeskuksen (2022b) mukaan palvelunestohyökkäys (Denial of Service Attack) on hyökkäys, jolla toimija pyrkii estämään palvelun tai resurssin käytön häiritsemällä palvelun toimintaa. Palvelunestohyökkäyksen voi toteuttaa esimerkiksi kuormittamalla järjestelmää liiallisesti, estämällä verkkoliikenne ylimääräisellä liikenteellä tai hyödyntämällä palvelussa tai verkkolaitteessa olevaa haavoittuvuutta. Nykyaikaiset palvelunestohyökkäykset on toteutettu hajautetusti hyödyntämällä niin sanottuja bottiverkkoja. Bottiverkot ovat usein omistajiltaan tietämättä kaapattuja internettiin kytkettyjä laitteita, joista voidaan suurena massana tehdä hyökkäyksiä.

Käytettävyyteen liittyvät uhat tietoteknisissä järjestelmissä lukeutuvat kriittisimpiin uhkiin, ja ne kehittyvät yhä laajemmiksi sekä monimutkaisemmiksi. Yleinen tapa vaikuttaa käytettävyyteen on estää järjestelmän tai verkon normaali käyttö ylikuormittamalla sitä. Mobiiliverkot ja -laitteet kuuluvat nykyään myös hyvin usein kohteiksi. Käytettävyyteen kohdistuviin uhkiin lukeutuu myös internetin infrastruktuurin haltuunotto ja tuhoaminen. (Euroopan parlamentti 2023.)

3.3.3 Toimitusketjuhyökkäykset

Kyberturvallisuuskeskuksen (2022c) mukaan toimitusketjuhyökkäyksessä hyödynnetään organisaation luottamusta omiin toimittajiinsa. Toimitusketjuhyökkäyksessä organisaation tietojärjestelmiin tunkeudutaan sen käyttämien verkostojen, palveluiden, tuotteiden tai avoimen lähdekoodin projektien kautta. Hyökkäyksen toteutustapana voi olla käyttää yhteistyökumppanien tai palveluntarjoajien ohjelmistoja ja laitteita. Tunkeutumalla ja saastuttamalla laitteita ja ohjelmistoja haittaohjelmat ennen pitkää saastuttavat oikean kohdeorganisaation.

Euroopan parlamentin (2023) mukaan toimitusketjuhyökkäyksissä organisaatiot ovat haavoittuvampia monimutkaisempien järjestelmien ja useiden eri järjestelmätoimittajien vuoksi, minkä vuoksi niiden valvonta on vaikeampaa. Toimitusketjuhyökkäyksissä kohteena ovat niin asiakkaat kuin toimittajatkin.

3.4 Suojautumisen keinoja ja tekniikoita

3.4.1 Defense in Depth ja Zero Trust

5G-verkkojen tarjoamien uusien teknisten ratkaisuiden tulee olla luotettavia, ja se tuo uuden haasteen turvallisuuden näkökulmasta lisäten tietoturva-uuhkia. 5G-verkot tarvitsevat vahvaa salaus-, eheys- ja saatavuusturvaa tämän toteuttamiseen. Turvallisuuden ja yksityisyyden malli, joka suojaa tietoja ja tasapainottaa käyttäjien tarpeita sekä teollisuuden vaatimuksia, on välttämätön. Zero Trust ja Defence in Depth -arkkitehtuurit voivat tuoda parannuksen vakauteen ja turvallisuuteen infrastruktuurissa. Mallit toimivat hallitsemalla verkkoon pääsyä, autentikoimalla laitteita ja käyttäjiä sekä tarkkailemalla ja suojaamalla tarkasti kaikkea verkkoliikennettä. (Singh, Kumar, Saxena & Lohani 2023.)

Zero Trust -arkkitehtuurista (ZTA) puhuttaessa Rose, Borchert, Mitchell & Connelly (2020) kertovat julkaisussaan, että ZTA-tietoturvamalli määrittelee kyberturvallisuuden ajattelutavan uusiksi. Perinteisessä ajattelumallissa suojataan pääsyä resursseihin luomalla suojamuureja verkon osaksi rajaamaan liikennettä. Zero Trust -arkkitehtuuri määrittelee toiminnan seuraavasti:

- ZTA olettaa, ettei mihinkään luoteta automaattisesti, kaikki toiminnot vaativat todennuksen.
- Suojauksen lähtökohta on käyttäjien, tiedon, resurssien ja laitteiden välinen luottosuhde, jonka perustana on monivaiheinen tunnistautuminen.
- Vähimmäisoikeudet (Principle of Least Privilege) antaa oletuksena mahdollisimman vähän oikeuksia.
- ZTA käyttää jatkuvaa kontrollia ja seuranta sekä liikenteessä että käyttäjissä.
- ZTA soveltaa suojausta kaikilla tasoilla lähtien verkosta, laitteista, sovelluksista ja käyttäjistä.

Zero Trust -periaatteen vankka toteutus kaikilla tasoilla voi merkittävästi vahvistaa 5G-viestintäpalveluntarjoajan tietoturvaa (Nokia Bell Labs 2023). Myös Ericsson tuo raportissaan (Ericsson 2024b) esille merkittävät hyödyt Zero Trust -arkkitehtuurin hyödyistä ja pakollisuudesta kyberturvallisempien mobiiliverkkojen taakamiseksi.

3.4.2 VPN

Virtuaalinen yksityisverkko (VPN) tulee sanoista Virtual Private Network. VPN:ää käytetään luomaan turvallisia etäyhteyksiä esimerkiksi internetin yli. VPN-yhteys on salattu yhteys lähde- ja päätepisteen välillä. VPN-tekniikassa luodaan salattu tunneli päätepisteiden välille käyttäen erilaisia tunnelointiprotokollia. (Juniper 2024.)

VPN-tunneloinnissa yleisesti käytettyjä protokollia ovat MPLS, PPTP, L2TP, GRE, IPsec ja SSL/TLS. Ensimmäiset neljä toimivat (Open System Interconnection) OSI siirtokerroksella 2, kun taas IPsec ja SSL/TLS toimivat verkko- ja sovel-luskerroksilla. (Lakbabi, Orhanou & Hajji 2012; Ogudo 2019.)

Internet Protocol Security (IPsec) on joukko erilaisia protokollia tiedonvälityksen suojaamiseen tietoverkoissa. IPsec mahdollistaa tiedon suojaamisen salaamalla liikenteen, tiedon eheyden varmistuksen, viestien toistamisen estämiseen ja to-dennukseen. (Sadiqui 2020.) Tässä työssä tutkitussa yhteydessä käytetään IP-sec-protokollaa salaukseen ja tunnelointiin.

IPsec-protokollat jakautuvat kolmeen eri protokollaan. Authentication Header -protokolla (AH) varmistaa IP-pakettien todennuksen, toistamisen estämisen ja eheyden varmistamisen. Encapsulating Security Payload -protokolla (ESP) tar-joaa edellisen lisäksi viestin salauksen. Internet Key Exchange -protokolla (IKE) tarjoaa avainhallinnan, vaihdannan, neuvottelun ja todennuksen. Avainhallinta voidaan hoitaa automaattisesti tai manuaalisesti. IKE:ssä voidaan käyttää esija-ettua avainta tai sertifikaattia tunnistautumiseen. (Sadiqui 2020.)

IPsec voi toimia kahdessa eri toimintamuodossa, eli siirto (Transport) ja tun-nelointi (Tunnel). Tunnelointitilassa IPsec suojaa alkuperäisen IP-paketin ja luo sille siirtoyhteyttä varten uuden otsakkeen (Header) siirtoyhteyttä varten. Tun-nelointitilaa käytetään yleisesti reitittimien ja palomuurien luomien VPN-yhteyk-sien välisessä yhteydessä. Siirtotilassa IPsec suojaa IP-paketin hyötykuorman (Payload) sisällön, mutta alkuperäinen otsake pysyy muuttumattomana. Siirtoti-laa käytetään yleisesti päästä päähän yhteydessä, kuten tietokoneesta toiseen tai palvelimesta toiseen. Siirtotilaa käytetään myös eri reititysprotokollien kanssa. (Sadiqui 2020.)

S & Sankaran (2023) käyvät tutkimuksessaan läpi IPseciin perustuvien avoimien lähdekoodien VPN:ien tietoturvaa ja haavoittuvuuksia. Tutkimuksessaan he kon-figuroivat VPN:n käyttämään käyttäjätunnusta ja RSA-sertifikaattia tunnistautu-miseen ja erilaisia käyttäjänimi-salasana yhdistelmiä turvallisuusanalysointiin. Tutkimuksessa nousi esille sertifikaattipohjaisen autentikoinnin merkitys turvalli-suuden kannalta verrattuna esijaetun avaimen käyttöön (PSK). Taulukossa 2 on

esitetty eroavaisuuksia IPsecin ja TLS/SSL:n välillä. Tutkimuksessa nostetaan esille myös huomio IKE v1 -protokollan tietoturvattomuudesta.

Taulukko 2. TLS/SSL:n ja IPsecin eroavaisuuksia (S & Sankaran 2023)

Feature	TLS/SSL	IPSec
Layer	Transport Layer	Network Layer
Protocol Scope	Secure communication between applications	Secure communication between networks or hosts
Encryption & Authentication	Handled by TLS/SSL handshake	Handled by IKE (Internet Key Exchange)
Supported Protocols	HTTP, FTP, SMTP, etc.	IPv4, IPv6
Data Integrity	MAC (Message Authentication Code)	AH (Authentication Header) and ESP (Encapsulating Security Payload)
Confidentiality	Symmetric encryption (e.g., AES, ChaCha20)	ESP with symmetric encryption (e.g., AES, 3DES)
Key Exchange	Diffie-Hellman, ECDH, RSA	Diffie-Hellman, ECDH, RSA
Certificate Management	X.509 certificates	X.509 certificates, Pre-shared keys
Use Cases	Web browsing, email, file transfer	VPNs, secure communication between networks

Turvallisten tunnelointiprotokollien käytöllä voidaan auttaa estämään verkkotason kyberhyökkäyksiä, kuten Man-In-The-Middle (MITM) ja IP-Spoofing. GRE-reititysprotokolla tarjoaa perustason suojauksen, mutta sen suojaaminen IPsecillä vahventaa suojausta salaamalla myös hyötykuorman. GRE over IPsec on menetelmä, jossa yhdistetään GRE-reititysprotokolla yhdessä IPsec-suojauksen tuoden parhaan suojauksen verkkotasolle. (Ogudo 2019.)

3.4.3 Palomuurit

Palomuuuri on tietoverkon tai tietojärjestelmän turvallisuuteen liittyvä laite, joka valvoo sen läpi kulkevaa IP-liikennettä. Palomuurin tarkoitus on tehdä eri verkkojen välille eräänlainen suojamuuuri pääsyylistalla ja sallia vain erikseen määritellyin perustein liikennettä näiden välillä. Palomuurin itsessään tulee olla hyökkäysturvallinen, sen täytyy olla ainoa yhteyspiste kohteeseen sekä palomuurin pääsyylistan tulee olla luotettava. (Sadiqui 2020.)

Palomuuuri voi olla useampaa erilaista tyyppiä riippuen sen tarkoituksesta. Se voi olla sisäpuolisen tietoverkon piilottava eli NAT-tyyppinen, OSI-tietoverkon tasolla 3 ja 4 toimiva IP-tietoliikennettä pakettitasolla tutkiva sekä tilallinen, jolloin se seuraa myös lisäksi yhteyksien tiloja. Palomuuuri voi olla myös kehittyneempi sovelluspalomuuuri, jolloin se voi toimia ylemmillä OSI-sovelluserroksien tasoilla. (Sadiqui 2020.)

3.4.4 Tunkeutumisen havainnointi ja estojärjestelmät

Tietoverkkoon tunkeutumisen esto- ja tunnistusjärjestelmä (IDS/IPS) on monesti integroituna osana palomuuriominaisuutta, mutta voi toimia myös täysin erillisenä osana verkossa. IDS ja IPS voivat myös olla erilliset laitteet. (Sadiqui 2020.)

IDS eli tunkeutumisen tunnistamisen järjestelmä pyrkii tutkimaan sen läpi menevää tietoliikennettä ja tekemään erillisen tunnistuslistan perusteella päätöksiä epäilyttävästä liikenteestä. IDS ei itsessään suodata tai estä liikennettä, vaan antaa informaatiota eteenpäin. (Sadiqui 2020.)

IPS eli tunkeutumisen estojärjestelmä pyrkii edellisen IDS:n tapaan tunnistamaan haitallisen liikenteen ja samalla myös estämään vihamielisen ja epäilyttävän liikenteen. IPS-järjestelmä voi toimia verkon liityntäpisteen solmukohdassa, jolloin voidaan puhua Network Intrusion Prevention Systemistä (NIPS) tai erikseen esimerkiksi tietyn järjestelmän tai sovelluksen edessä olevasta järjestelmästä, jolloin puhutaan Host Intrusion Prevention Systemistä (HIPS). (Sadiqui 2020.)

3.4.5 Laajennetut havainnointijärjestelmät

Suojaustietojen ja tapahtumien hallinta (SIEM) on tekninen ratkaisu, joka kokoaa ja analysoi eri valvontajärjestelmien, kuten palomuurien, IPS/IDS:n tuottamia lokitietoja. SIEM kerää myös palvelinten ja verkon laitteiden lokitietoja ja tarjoaa näin organisaatiolle laajan turvallisuusnäkökuvan järjestelmään. (Lee, Kim, Kim & Han 2019.)

Laajennetun havaitsemisen ja reagoinnin järjestelmä (XDR) on uudenlainen uhkien tunnistus- ja estojärjestelmä. XDR perustuu perinteisistä järjestelmistä, kuten IPS/IDS poiketen kokonaisvaltaisen suojauksen ja uhkien tunnistamisen. XDR käyttää mahdollisten kyberhyökkäysten tunnistuksessa ja analysoinnissa apunaan myös tekoälyä (AI). (Microsoft 2024.) Lee, Kim, Park, Kim, & Park (2022) tuovat työssään esille heidän johtopäätöksensä, että tekoälypohjaisten tunnistus- ja valvontajärjestelmien hyödyntäminen 5G-teknologiassa parantaisi arkkitehtuurin turvallisuutta.

3.4.6 Kovennukset, elinkaari- ja haavoittuvuus seuranta

Kiravuo, Timlin, Kemppainen, Eronen & Seppänen (2023, 23) tuovat esille ohjelmistojen kovennukset (hardening) tekniikkana, jossa poistetaan ohjelmistosta tarpeettomat osat ja suljetaan mahdollisia tietoturva-aukkoja. Ohjelmistotuotteet voisivat olla alkujaan jo turvallisia oletusarvoisesti käyttäen yhtenä suunnitteluperusteena turvallisuutta ohjelmistokehityksessä (Secure by Default). Lisäksi Kiravuo ym. (2023, 23) tuovat esille tutkimuksessaan, että ohjelmistojen kehityksessä ei pidä luottaa sokeasti valmiisiin koodin osiin, erilaisten foorumien tarjoamiin apuihin tai tekoälyn tuotokseen.

Kiravuo ym. (2023, 24–25) tuovat Traficom:n tutkimuksessa esille, että ohjelmistot on usein rakennettu useista eri alikomponenteista, joita kutsutaan yleisesti ohjelmistokirjastoiksi. Avointen lähdekoodien ohjelmistojen kirjastot voivat sisältää satoja eri kirjastoja. Kuten kaikissa ohjelmistoissa, näissäkin voi olla ohjelmointivirheitä, jotka edelleen voivat muodostaa tietoturvaongelmia haavoittuvuuksien muodossa. Olennainen osa turvallisuutta on näiden seuraaminen, ja se on mahdollista käyttäen ohjelmiston tuoteselostetta Software Bill of Materials (SBOM) yhdessä haavoittuvuuksien seurantatyökalujen kanssa.

Komponenttien jatkuva muutos ja kehitys luovat tarpeen päivityksien seurantaan. Päivityksien tekeminen on kyberturvallisuuden näkökulmasta välttämätöntä.

4 ANALYYSI

4.1 Kyberturvallisuus ja mobiiliverkot

Opinnäytetyössä esiteltiin tietoperustaan ja lähteisiin syvällisesti perehtyen kyberturvallisuuteen panostetaan vahvasti ja otetaan erittäin vakavasti Suomessa. Kyberturvallisuuden toimijoita on kansallisella tasolla useita ja toimijoiden yhteistoiminta on vahvaa. Kyberturvallisuuden toimijana on Suomessa Liikenne- ja viestintäviraston alainen Kyberturvallisuuskeskus, joka on myös kansallinen kyberturvallisuusviranomainen (Laki Liikenne- ja viestintävirastosta 2018/935 § 3).

Työssä käydyn tietoperustan perusteella on käynyt ilmi, että ohjeet ja määräykset ottavat kokonaisuudessaan hyvin huomioon kyberturvallisuuden myös mobiiliverkkojen osalta. Kyberturvallisuuskeskus valmistele suositusta 16.1.2023 voimaan tulleen EU:n laajuisen NIS2-kyberturvallisuusdirektiivin mukaisista kyberturvallisuuden riskienhallinnan toimenpiteistä. Suosituksen tarkoituksena on tukea valvovia viranomaisia ja eri toimialoja kyberturvallisuusvaatimusten toteuttamisessa. (Kyberturvallisuuskeskus 2023.)

Traficom on myös laatinut määräyksen viestintäverkkojen kriittisistä osista. Traficom määrittellee määräyksessään viestintäverkossa kriittiset osat ja niihin liittyvät hallintaan ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Määräyksen tarkoituksena on viestintäverkkojen ja palveluiden luotettava ja turvallinen toiminta. (Traficom 2020, 43.)

Kyberturvallisuuskeskus (2022a) on julkaissut kattavan 5G SA -arkkitehtuuriin keskittyvän kyberturvallisuuskatsauksen. Julkaisussa luodaan syvälinen katsaus arkkitehtuuriin ja siellä mahdollisesti piileviin kyberuhkiin riskianalyysiin perustuen.

Ohjeistuksia ja määräyksiä tuottavat myös kansallisten toimijoiden lisäksi Euroopan Unionin alainen kyberturvallisuusvirasto ENISA. ENISA:n 5G Cybersecurity Standards -raportti kokoaa kyberturvallisuuden kannalta laajan selvityksen 5G-tekniologiassa käytetyistä standardeista, ohjeistuksesta ja tekniikoista. Raportista käyvät ilmi mahdolliset puutteet standardeissa käytetyistä kyberturvallisuusmäärityksistä. Raportti nostaa esille kohtalaisen riskin kohdiksi radioliityntäverkkoon,

mikropalveluihin ja automaatioon liittyvät standardit. Korkeamman riskin kategoriaan kuuluu järjestelmätoimittajien tietoturva-vaatimukset, automatisointijärjestelmien luotettava konfigurointi ja orkestroinnin hallinta. (ENISA 2022.)

5G-teknologiaa kehittävät laitevalmistajat, kuten Nokia, laativat omia ohjeistuksiin ja teknisiä ratkaisujaan 5G-tekniikan kyberturvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuutta parantaviksi tekniikoiksi voidaan nostaa Zero Trust- ja Defense in Depth -arkkitehtuurien käyttö sekä Design for Security -suunnitteluperiaatteet (DFSEC). (Nokia 2023a; Nokia 2023b; Ericsson 2024b.)

Käytetyissä tekniikoissa, kuten virtualisoinnissa voi olla turvallisuushaasteita, kuten tietoperustaan viitaten kävi ilmi. Yhtenä haasteena analyysissä nousi esille 5G-teknologian perustuminen enemmän tavanomaiseen tietotekniseen järjestelmään kuin perinteisen matkapuhelinteknologiaan. Eri toimijat ovat tehneet teknisiä ratkaisuita mahdollisiin riskeihin ja uhkiin luoden omia turvallisuusratkaisuitaan järjestelmiin.

Analyysin perusteella 5G-teknologian kyberturvallisuudessa on olemassa kyberuhkia. Mahdollisia kyberuhkia ovat määritelleet laajasti eri toimijat, kuten ENISA ja Kyberturvallisuuskeskus. Mahdollisiin kyberuhkiin on myös kehitetty ohjeistuksia ja toimintatapamalleja kyberuhkien huomioon ottamiseksi.

4.2 Lapin ammattikorkeakoulun Remote-5G-toteutus

Opinnäytetyön yhtenä suurena ohjaavana tutkimuskysymyksenä oli tutkia Lapin ammattikorkeakoulun Remote-5G:n kyberturvallisuuden mahdollisia uhkia ja selvittää mahdollisia parannusehdotuksia. Tutkimuksessa selvitettiin kyberturvallisuuden näkökulmasta Site to Site -tunneloidun VPN-yhteyden mahdollisia tietoturvaheikkouksia Remote-5G-toteutuksessa. Toteutuksessa on tehty Control Plane -yhteydelle VPN-tunneloitu yhteys kahden 5G Edge -verkon välille. Yhteydessä käytetään IPsec IKEv2 -salaus- ja autentikointitekniikkaa.

Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on tuottaa Agrarsense-hankkeeseen valmis siirrettävä malli 5G-mobiiliverkkojen hyödyntämisen tutkimista varten. Hankkeen tarkoituksena on tutkia tulevaisuuden metsänhoitoon liittyen 5G-mobiiliverkkojen hyödyntämistä.

Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on rakentaa 5G Edge -kokonaisuus helposti liikuteltavaksi. Tähän on suunniteltu hyödyntää muista projekteista vapautunutta testiperävaunua. Perävaunu on varusteltu lämmityksellä, ilmanvaihdolla, vara-akustolla sekä generaattorilla sähköntuotantoa varten. Fyysiseltä rakenteeltaan perävaunu on tavallinen umpinainen ohutkennolevyrakenteinen kevytperävaunu.

Testauksen lähtötilanne on esitelty kuviossa 10. Lähtötilanteessa Lapin ammattikorkeakoulun privaatti 5G-laitteisto on asennettuna koulun omaan 5G-laboratoriotilaan.

Kuvio 10. LUAS Remote-5G-alkutilanne

Ensimmäisessä vaiheessa käytetään olemassa olevaa laitteistoa, joka on lähtötilanteessa 5G-laboratorioon asennettuna. Kokonaisuus siirretään erilliseen testista varten suunniteltuun ja kalustettuun perävaunuun. Yhdyskäytävänä 5G-laboratorion ja perävaunun välillä toimii VPN-toteutuksella tehty internetin yli tunnelloitu VPN-yhteys. Kuviossa 11 on esitelty seuraava vaihe.

Kuvio 11. LUAS Remote-5G-toteutuksen ensimmäinen vaihe

Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus kahdentaa toteutus kahdeksi fyysiseksi eri kokonaisuudeksi (kuvio 12). Kokonaisuuksissa on kummassakin vastaavat laitteet ja Remote-5G-toteutus kuvastaa tällöin Edge- tai Far Edge -kokonaisuutta. Kokonaisuus rakentuu myöhemmin, mutta kuvaus esitetään tässä.

Kuvio 12. LUAS Remote-5G-toteutuksen seuraava vaihe

4.3 Johtopäätökset

4.3.1 Mobiiliverkot

Analyysin perusteella 5G-tekniikassa on yleisesti huolehdittu tietoturvallisuudesta ja samoin kyberturvallisuudesta hyvin. 5G-arkkitehtuurin suunnittelun lähtökohtana ovat turvallisuusmallit ja tekniikat toteuttavat kyberturvallisen järjestelmän. Standardit eivät tosin pakota oletuksena käyttämään tekniikassa kaikkia mahdollisia suojauskeinoja, vaan jättävät niiden käytön kehittäjän päätettäväksi.

Tietoperustassa esiteltyjä suojauskeinoja käyttämällä voidaan taata mahdollisimman turvallinen järjestelmä. Täydellisen turvallista järjestelmää ei ole keksitty, mutta siihen pyritään jatkuvalla ohjeistuksien päivittämisellä, auditoimalla

5G-tekniikassa käytettyjä standardeja ja tekniikoita sekä laaja-alaisella yhteistyöllä kyberturvallisuuden toimialalla.

4.3.2 Remote-5G-toteutus

Toteutustavassa on tietoverkkoliikenteen kannalta tekninen rajoite, joka on syytä ottaa huomioon toteutuksessa. Suosittelen jatkoselvitystä aiheeseen, vaatiiko suunnitellussa toteutuksessa ottaa huomioon mahdollisuus eri reititysprotokollien tai esimerkiksi multicast-liikenteen reititys tunnelin lävitse. Opinnäytetyössä ei oteta kantaa tarpeellisuuteen, mutta annetaan suositus jatkoselvityksestä. Tietoverkkoarkkitehtuuria syvällisesti tuntematta työssä ei voi ottaa kantaa sen tarpeellisuuteen tarkemmin.

Toteutustavassa käytetty tekniikka on pääosin turvallinen. Kyberturvallisuuden parantamiseksi tehokas keino on eriyttää toiminnallisuudet fyysisesti eri laitteille. Erilliset IPS-laitteet ja palomuurilaitteistot pienentävät 4G-mobiilireittimien prosessointikuormaa. Nykyisessä ratkaisussa kaikki toiminnallisuudet ovat yhdessä ja samassa laitteessa, mikä aiheuttaa mahdollisen riskin. 4G-mobiilireittimen kapasiteetin riittävyys voi olla todellinen riskitekijä. Tekninen ratkaisu jättää myös aukon WAN-rajapintaan mahdolliseen hyökkäyksen käyttöön julkisen IP-osoitteen vuoksi. Ylimääräisiä ja tarpeettomia portteja ei myöskään ole suljettu laitteista. Avoimet rajapinnat mahdollistavat hyökkäysvektorin ulkopuoliselle haittatekijälle.

Yhtenä parannusehdotuksena olisi käyttää erillisiä laitteita liikenteen valvontaan ja VPN-tunnelin muodostukseen ja jättää pelkästään yhteyden muodostaminen operaattorin verkkoon mobiilireitittimelle. Tehokkaammista laitteista voisivat esimerkiksi Juniper Networksin SRX -tuoteperheen laitteet sekä Ubiquiti UDM -tuoteperheen laitteet. Tällöin VPN-tunnelin muodostaisi erillinen laite ja 4G-mobiilireititin toimisi vain yhteyden muodostamisessa operaattorin verkkoon.

5 POHDINTA

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa näkemystä 5G-tekniikassa käytetyistä tekniikoista, standardeista ja arkkitehtuurista kyberturvallisuuden näkökulmasta. Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli tutkia Lapin ammattikorkeakoulun Remote-5G-toteutuksen kyberturvallisuutta. Opinnäytetyötä tehdessäni käytin laaja-alaisesti erilaisia verkkolähteitä, tieteellisiä julkaisuja, standardeja, artikkeleita ja lakitekstejä tietoperustaa luodessani. Haasteeksi koin aiheen laaja-alaisuuden ja sen perusteella työn rajaamisen vain tarvittaviin osiin.

Opinnäytetyössä vastattiin asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja tuloksena saatiin näkemystä kyberturvallisuuteen vaikuttavista asioista niin Suomessa kansallisesti kuin 5G-tekniikassa standardien ja laitevalmistajien osalta. Kyberturvallisuudesta huolehditaan 5G:ssä hyvin jo suunnittelusta lähtien. Erilaiset kansalliset ja kansainväliset ohjeistukset, standardit sekä määräykset ohjaavat järjestelmien suunnittelua ja käyttöä. Työn tuloksena saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi suunniteltaessa uusia järjestelmiä tai tutkiessa kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Opinnäytetyö antoi kirjoittajalle valtavasti tietoa 5G-tekniikan ominaisuuksista ja arkkitehtuurista. Kyberturvallisuuden näkökulmasta opinnäytetyö toi myös paljon uutta tietoa suoraan sovellettavaksi arkityöhön. Erilaisten teknologisten suojauskeinojen läpikäynti tuotti myös suoraan työelämään käytettävää tietopohjaa jatkoa ajatellen. Kyberturvallisuus on selkeästi yhä merkittävämpi asia nykytekniikassa, kuten tietoperustastakin käy vahvasti ilmi.

Jatkokehityksenä voitaisiin toteuttaa johtopäätöksissä esille tuodut ratkaisut Remote-5G-järjestelmään. Remote-5G:ssä käytetyn laitteiston toiminnallisuuksien eriyttäminen fyysisesti eri laitteistoiksi parantaisi toteutuksen toimintavarmuutta sekä kyberturvallisuutta. Remote-5G-toteutusta voisi myös testata penetraatio-testauksella mahdollisten haavoittuvuuksien löytämiseksi.

LÄHTEET

3GPP 2019. Release 15. Viitattu 29.4.2024

<https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-15>.

3GPP 2022a. OpenAPIs for the Service-Based Architecture. Viitattu 30.4.2024

<https://www.3gpp.org/technologies/openapis-for-the-service-based-architecture>.

3GPP 2022b. Release 18. Viitattu 29.4.2024

<https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-18>.

3GPP 2023. Edge Computing. Viitattu 30.4.2024

<https://www.3gpp.org/technologies/edge-computing>.

3GPP 2024a. 5G System Overview. Viitattu 1.3.2024

<https://www.3gpp.org/technologies/5g-system-overview>.

3GPP 2024b. Introducing 3GPP. Viitattu 24.2.2024

<https://www.3gpp.org/about-us/introducing-3gpp>.

3GPP TS 33.501 2018. Security architecture and procedures for 5G system.

Release 17. 3GPP. Viitattu 5.5.2024

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/133500_133599/133501/17.13.00_60/ts_133501v171300p.pdf.

Bertenyi, B., Burbidge, R., Masini, G., Sirotkin, S. & Gao, Y. 2018. NG Radio Access Network (NG-RAN). Journal of ICT Standardization, vol. 6, no. 1 – 2, 59 – 76. Viitattu 16.4.2024

<https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.13052/jjcts2245-800X.614>.

Cisco 2024. What is Cybersecurity. Viitattu 2.5.2024

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html>.

Enisa 2020. ENISA Threat Landscape for 5G Networks Report. Viitattu

3.5.2024 <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-for-5g-networks>.

Enisa 2022. 5G Cybersecurity Standards. Viitattu 5.5.2024

<https://www.enisa.europa.eu/publications/5g-cybersecurity-standards>.

Ericsson 2024a. 5G Core. Viitattu 29.4.2024

<https://www.ericsson.com/en/core-network/5g-core>.

Ericsson 2024b. Zero Trust Architecture for advancing mobile network security operations. Viitattu 2.5.2024 <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/network-resilience-through-zero-trust-architecture>.

ETSI 2024. 5G. Viitattu 1.5.2024 <https://www.etsi.org/technologies/5g>.

- Euroopan parlamentti 2023. Kyberturvallisuus: nykyiset ja tulevat uhat. Viitattu 1.5.2024
<https://www.europarl.europa.eu/topics/fi/article/20220120STO21428/kyberturvalisuus-nykyiset-ja-tulevat-uhat>.
- Iplook 2024. D-RAN, C-RAN, vRAN and O-RAN. Viitattu 16.4.2024
<https://www.iplook.com/info/d-ran-c-ran-vran-and-o-ran-i00325i1.html>.
- Juniper 2024. IPsec VPN Overview. Viitattu 30.4.2024
<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/vpn-ipsec/topics/topic-map/security-ipsec-vpn-overview.html>.
- Jurvanen, L. 2023. Mitä kyberturvallisuuskeskus tekee?. Viitattu 1.5.2024
<https://www.savelan.fi/mita-kyberturvallisuuskeskus-tekee/>.
- Juusti, J. 2019. Kybertoimintaympäristö haastaa meidät yhteistyöhön. Turvallisuuskomitea. Viitattu 20.4.2024
<https://turvallisuuskomitea.fi/kybertoimintaymparisto-haastaa-meidat-yhteistyohon/>.
- Kadena, E., Qose, S. & Rajnai, Z. 2023. 5G in Europe: Security and Challenges. IEEE 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI). Timisoara, Romania. Viitattu 28.4.2024
<https://doi-rg.ez.lapinamk.fi/10.1109/SACI58269.2023.10158610>.
- Kiravuo, T., Timlin, P., Kemppainen, K., Eronen, J. & Seppänen, S. 2023. Ohjelmistoturvallisuuden tila 2023. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 2023:20. Viitattu 30.4.2024
<https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Ohjelmistoturvallisuuden%20tila%202023.pdf>.
- Keinonen, M. 2022. Salamyhkäinen kybertoimintaympäristö. Kylkirauta. Viitattu 20.4.2024
https://issuu.com/kadetkunta/docs/kylkirauta_2_22.
- Kyberturvallisuuskeskus 2022a. 5G Security Architecture. Viitattu 28.2.2022
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Traficom_5GSecurityArchitecture_A4.pdf.
- Kyberturvallisuuskeskus 2022b. Toimintaohje – palvelunestohyökkäys. Traficomin julkaisu 2022:25. Viitattu 1.5.2024
<https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/julkaisut/toimintaohje-palvelunestohyokkays>.
- Kyberturvallisuuskeskus 2022c. Toimintaohje – toimitusketjuhyökkäys. Traficomin julkaisu 2022:21. Viitattu 1.5.2024
<https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/julkaisut/toimintaohje-toimitusketjuhyokkays>.
- Kyberturvallisuuskeskus 2023. Traficom laatii suositusta NIS2-direktiivin kyberturvallisuuden riskienhallinnan toimenpiteistä. Viitattu 1.5.2024
<https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/traficom-laatii-suositusta-nis2-direktiivin-kyberturvallisuuden-riskienhallinnan>.

Lahtinen, M. 2022. Viestintäverkkojen rakentaminen ja kyberturvallisuus. Ficom. Viitattu 1.5.2024 <https://ficom.fi/ajankohtaista/viestintaverkkojen-rakentaminen-ja-kyberturvallisuus/>.

Lakbabi, A., Orhanou, G. & Hajji, S. E. 2012. VPN IPSEC & SSL technology Security and management point of view. Next Generation Networks and Services (NGNS). Faro, Portugal. Viitattu 1.4.2024 <https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1109/NGNS.2012.6656108>.

Laki Liikenne ja viestintävirastosta 23.11.2018/935. Viitattu 5.5.2024 <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180935>.

Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917. Viitattu 7.4.2024 <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917>.

Lee, J., Kim, J., Kim, I. & Han, K. 2019. Cyber Threat Detection Based on Artificial Neural Networks Using Event Profiles. IEEE Access, vol. 7, 165607 – 165626. Viitattu 7.4.2024 <https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1109/ACCESS.2019.2953095>.

Lee, J., Kim, H., Park, C., Kim, Y. & Park, J-G. 2022. AI-based Network Security Enhancement for 5G Industrial Internet of Things Environments. 13th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). Jeju Island, Korea, Republic of. Viitattu 8.4.2024 <https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1109/ICTC55196.2022.9952490>.

Microsoft 2024. Mitä on laajennettu havaitseminen ja reagointi (XDR)? Viitattu 2.5.2024 <https://www.microsoft.com/fi-fi/security/business/security-101/what-is-xdr>.

Nokia 2023a. Cloud Native Network Function security. Viitattu 25.4.2024 <https://onestore.nokia.com/asset/f/212844>.

Nokia 2023b. Telco security for a cloud native world. Viitattu 25.4.2024 <https://onestore.nokia.com/asset/212878>.

Nokia 2024a. 5G Core. Viitattu 2.4.2024 <https://www.nokia.com/networks/core/5g-core/>.

Nokia 2024b. Nokia Container Services. Viitattu 20.4.2024 <https://www.nokia.com/networks/core-networks/nokia-container-services/>.

Nokia 2024c. Making sense of the data deluge with edge computing. Viitattu 1.4.2024 <https://www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/making-sense-of-the-data-deluge-with-edge-computing/>.

Nokia 2024d. Network Slicing. Viitattu 1.4.2024 <https://www.nokia.com/networks/network-slicing/>.

Nokia 2024e. What is 5G. Viitattu 28.3.2024 <https://www.nokia.com/networks/5g/what-is-5g/>.

Nokia Bell Labs 2023. Realizing a zero-trust architecture for 5G networks. Viitattu 1.5.2024 <https://www.bell-labs.com/institute/articles/realizing-zero-trust-architecture-for-5g-networks/>.

Ogudo, K. A. 2019. Analyzing Generic Routing Encapsulation (GRE) and IP Security (IPSec) Tunneling Protocols for Secured Communication over Public Networks. International Conference on Advances in Big Data, Computing and Data Communication Systems (icABCD). Winterton, South Africa. Viitattu 28.3.2024 <https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1109/ICABCD.2019.8851004>.

Rose, S. W., Borchert, O., Mitchell, S. & Connelly, S. 2020. Zero Trust Architecture. Special Publication (NIST SP), National Institute of Standards and Technology. Viitattu 15.3.2024 <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>.

S, A. & Sankaran, S. 2023. Cross Protocol Attack on IPSec-based VPN. 11th International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS). Chattanooga, TN, USA. Viitattu 15.4.2024 <https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1109/ISDFS58141.2023.10131787>.

Sadiqui, A. Computer Network Security. 2020. Viitattu 28.4.2024 <https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1002/9781119706762>.

Singh, K., Kumar, R., Saxena, R. & Lohani, V. 2023. A Defense in Depth with Zero Trust Architecture for Securing 5G Networks. 31st Telecommunications Forum (TELFOR). Belgrade, Serbia. Viitattu 20.3.2024 <https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1109/TELFOR59449.2023.10372633>.

Szarvák, A. & Póser, V. 2022. Review the progress of threat and risk assessment on 5G network. IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). Proprad, Slovakia. Viitattu 20.4.2024 <https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1109/SAMI54271.2022.9780829>.

Techtarget 2021. Radio access network. Viitattu 15.4.2024 <https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/radio-access-network-RAN>.

Teknolohiateollisuus 2020. Digitaalinen turvallisuus yhä tärkeämpää. Viitattu 15.4.2024 https://teknolohiateollisuus.fi/sites/default/files/inline-files/T-Tieto-ja-kyberturvallisuus_0.pdf.

Traficom 2020. Määräys viestintäverkon kriittisistä osista. Muistio. Viitattu 5.5.2024 <https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/regulation/Määräys%20viestintäverkon%20kriittisistä%20osista%20perustelumuistio.pdf>.

Traficom 2023. Tietoa 5G:stä. Viitattu 24.3.2024 <https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/tietoa-5gsta>.